

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Zulxumor Axmedova

**MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023-SENTABR

